

SINDIRGI'DA JEOTERMAL ENERJİ KULLANIMININ SWOT ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Ali Osman BÜYÜKKÖSE

Bandırma Onyedü Eylül Üniversitesi, Gönen Jeotermal Enstitüsü, Yüksek Lisans Öğrencisi, Balıkesir, Türkiye

ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0003-3291-1653>

Asiye ASLAN

Bandırma Onyedü Eylül Üniversitesi, Gönen MYO, Elektrik ve Enerji Bölümü, Balıkesir, Türkiye

ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-1173-5008>

ÖZET

Yenilenebilir enerji kaynakları rüzgar, güneş, dalga ve jeotermal enerji gibi doğada geri dönüştürülebilir enerji kaynakları olarak ifade edilmektedir. Yenilenebilir enerji kaynakları fosil yakıtlarla karşılaştırıldığında, iki temel avantajı ortaya çıkmaktadır. Birincisi, doğada bol miktarda bulunur ve tükenmez bir enerji kaynağıdır. İkincisi, yenilenebilir enerji temiz ve yeşil bir enerji kaynağı olduğundan çevreye olumsuz etkileri yok denecek kadar azdır. Dolayısıyla, çevreye atılan emisyonları ciddi bir şekilde düşürerek sera etkisini azaltabilecek özelliktedir. Bu nedenler yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının özellikle son yıllarda çok hızlı bir şekilde artmasına sebep olmuştur. Jeotermal enerji elektrik, ısıtma, soğutma veya hidrojen üretimi hedefleri için kullanılabilir umut verici yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olarak kabul edilmektedir. Türkiye'de Jeotermal enerji potansiyeli en yüksek il sıralamasında Balıkesir 4. sıradadır. Balıkesir'de jeotermal enerjinin büyük bir bölümünden konut ısıtma alanında yararlanılmaktadır. Bu kapsamda Gönen, Edremit, Bigadiç, Güre ve Sındırgı olmak üzere 5 adet jeotermal bölgesel ısıtma sistemi kurulmuştur. Sındırgı jeotermal bölgesel ısıtma sisteminde Hisaralan bölgesinde çıkan jeotermal su 23,7 km'lik özel ısı izolasyonlu boru hattıyla şehir merkezine getirilerek şehirlerin ısıtılması sağlanmaktadır. SWOT analizi Türkçe kısaltma olarak GZFT olarak nitelendirilen, kişinin kendisinin veya bir işletmenin, güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek ve dış çevrelerden kaynaklanan tehdit ve fırsatları tespit edip bunlara karşı önlem veya aksiyon almak için kullanılan bir analiz biçimidir. Bu çalışmada Balıkesir Sındırgı jeotermal bölgesel ısıtma sistemi için SWOT analizi yapılmış, bölge bazında jeotermal enerji sektörü açısından güçlü ve zayıf yönler belirlenmiş, olası fırsatlar ve tehditler analiz edilerek kazanım ve olası kayıplar ortaya konmuştur. Çalışmanın amacı, jeotermal enerjinin Sındırgı özelinde önemini ortaya koyarak Balıkesir ili ve ülkemiz için taşıdığı risk ve kazanımlara işaret etmek ve konuya tüm paydaşların dikkatini çekerek gerekli çalışmaların yapılmasına katkı sağlamaktır.

Anahtar Kelimeler: Jeotermal enerji, Sındırgı jeotermal bölgesel ısıtma sistemi, Swot analizi

EVALUATION OF GEOTHERMAL ENERGY USE IN SINDIRGI USING SWOT ANALYSIS

ABSTRACT

Renewable energy sources are expressed as energy sources that can be recycled in nature such as wind, solar, wave and geothermal energy. When comparing renewable energy sources with fossil fuels, two main advantages emerge. First, it is abundant in nature and is an inexhaustible source of energy. Secondly, since renewable energy is a clean and green energy source, its negative effects on the environment are negligible. Therefore, it can reduce the greenhouse effect by significantly reducing the emissions to the environment. These reasons have led to a rapid increase in the use of renewable energy sources, especially in recent years. Geothermal energy is recognized as one of the promising renewable energy sources that can be used for electricity, heating, cooling or hydrogen production. Balıkesir ranks 4th among the provinces with the highest geothermal energy potential in Turkey. A large part of the geothermal energy in Balıkesir is utilized in the field of residential heating. In this context, 5 geothermal district heating systems, namely Gönen, Edremit, Bigadiç, Güre and Sındırgı, were installed. In the Sındırgı geothermal district heating system, the geothermal water coming out of the Hisaralan region is brought to the city center by a special heat-insulated pipeline of 23.7 km, and the cities are heated. SWOT analysis, which is described as GZFT analysis as Turkish abbreviation, is a form of analysis used to determine the strengths and weaknesses of the individual or a business, to identify threats and opportunities arising from external environments and to take precautions or actions against them. In this study, SWOT analysis was made for Balıkesir Sındırgı geothermal district heating system, strengths and weaknesses were determined on a regional basis in terms of geothermal energy sector, possible opportunities and threats were analyzed and gains and possible losses were revealed. The aim of the study is to show the importance of geothermal energy in Sındırgı, to point out the risks and benefits it carries for Balıkesir province and our country, and to contribute to the necessary studies by drawing the attention of all stakeholders.

Keywords: Geothermal energy, Sındırgı geothermal district heating system, Swot analysis

GİRİŞ

Jeotermal enerji elektrik, ısıtma, soğutma veya hidrojen üretimi hedefleri için kullanılabilir umut verici yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olarak kabul edilmektedir. Jeotermal kaynağın enerji üretimi, soğutma veya ısıtma uygulamaları için kullanılması esas olarak kaynak sıcaklığına bağlıdır. Tek bir kaynaktan birden fazla çıktı üretmek, yalnızca sistemin verimliliğini artırmakla kalmamakta, aynı zamanda sistemin maliyetini de daha uygun hale getirmektedir [1].

Jeotermal enerjiden küresel elektrik üretim kapasitesi 2020 yıl sonunda 15.608 MW olarak gerçekleşmiştir. Jeotermal kaynaklardan elektrik üretimi, 2020'de yıllık bazda tahmini %2 artarak önceki beş yılın ortalama büyümesinin altına düşmüştür. 2020'de eklenen neredeyse tüm jeotermal üretim kapasitesini temsil eden en büyük büyüme, 168 MW ilave kapasiteye sahip olan Türkiye'de gerçekleşmiştir. Bunun tüm kapasitesi ikili çevrim teknolojisini temsil eder [2-4].

Dünya çapında jeotermal enerjinin doğrudan kullanımı için raporlanan toplam kurulu kapasite 2020 yılı sonu itibariyle 105.107 MWt'tır. Toplam yıllık enerji kullanımı 1,005.198 TJ/yr ulaşmıştır [5].

Türkiye, jeotermal sistemlerde yer alan, sıcaklığı 30 °C ve üzerinde olan 346 adet jeotermal sahaya sahip bir ülkedir. Bu rakam delinmiş kuyusu bulunan tanımlanmış sahalarla birlikte doğal kaynakları içermektedir. Bunların dağılımı, doğal kaynak ve kuyu sıcaklık değerleri esasına göre %88'i düşük ve orta, %12'si sıcaklığı 295 °C'ye kadar ulaşan yüksek sıcaklıklı sahalar şeklindedir. Elektrik enerjisi üretimi için yüksek entalpili sahalardan yararlanılmaktadır. Orta entalpili sahalar çeşitli kurutma işlemlerinde, sera ve konut ısıtmasında kullanılmaktadır. Düşük entalpili sahalardan ise yüzme havuzları, balneolojik banyolar ve balık çiftlikleri gibi tesisler faydalanmaktadır [6, 7].

Türkiye, ilk santrali 0,5 MW'lık pilot santral olup 1974 yılında Kızıldere Sahasında Maden ve Tetkik Arama Genel Müdürlüğü tarafından kurulmuştur. Daha sonra ülkenin üretim kapasitesi yükselmiş ve Haziran 2019 itibariyle ise elektrik üretimi için toplam kurulu gücü 1.549 MWe olmuştur [8].

Doğrudan uygulamalar bakımından ise işletmede olan 17 bölgesel ısıtma sistemi bulunmakta ve bunlardan bazıları 40–45 °C'ye kadar düşük sıcaklıkta su kullanılmaktadır. Türkiye'de çoğunluğu batıda olmak üzere altı büyük sera alanı bulunmaktadır. Toplam sera yüzey alanı 4,3 milyon m²'yi kaplamaktadır. Çoğunlukla bu seralarda domates yetiştirilmekte, %10'u yurt içinde, geri kalanı ise Rusya ve Avrupa'nın büyük pazarlarına satılmaktadır. Son yıllarda artan yatırımlarla birlikte, yirmi milyondan fazla yerli ve yaklaşık 20.000 yabancı ziyaretçi Türkiye'nin jeotermal suyunun balneolojik kullanımlarından yararlanmaktadır. 450'si jeotermal kaplıca olmak üzere 46.400 konutun eşdeğeri olan kaplıca, otel ve devre mülk tesislerinde ısıtma sağlanmaktadır. Özetle, ülkedeki çeşitli doğrudan kullanım uygulamaları için kurulu güç ve yıllık enerji kullanımı: bireysel alan ısıtma için 420 MWt ve 4635 TJ/yıl, bölgesel ısıtma için 1033 MWt ve 11,402 TJ/yıl, iklimlendirme için 0,35 MWt ve 10,0 TJ/yıl, sera ısıtması için 820 MWt ve 15.516 TJ/yıl, tarımsal kurutma için 1.5 MWt ve 50 TJ/yıl, banyo ve yüzme havuzları için 1205 MWt ve 22.800 TJ/yıl ve ısı pompaları için 8,5 MWt ve 171 TJ/yıl kapasitelerinde kullanılmaktadır. Toplam kapasite ise 3488,35 MWt ve 54.584 TJ/yıl'dır [9].

ARAŞTIRMA VE BULGULAR

Sındırgı Jeotermal Kaynaklar

Hisaralan termal kaynakları, Hisaralan Köyü sınırları içindedir. Sındırgı'nın 13 km doğusunda yer alır. Karayolu ile Sındırgı'ya 20 km, Simav'a ise 72 km mesafededir. Sındırgı-Hisaralan jeotermal sahasında, ortalama 150 L/s debide 105°C ye ulaşan sıcaklıkta jeotermal akışkan yüzeye boşalmaktadır. Sındırgı Jeotermal su kaynağının özelliği, tektonik hatlara bağlı olarak dağınık halde (45 adetten fazla) çok sayıda yerden çıkış yapmasıdır. Bunun yanında sızıntı şeklinde sıcak su çıkışları da mevcuttur. Özellikle, fişkıran kaynakların oluşturduğu baca şeklindeki Kuvaterner yaşlı travertenler önemli doğal oluşumlardır [10].

Hisaralan jeotermal kaynakların en önemli kullanım alanı konut ısıtmacılığıdır. Jeotermal enerji kullanılarak 324.121 m² kapalı alan ısıtılmaktadır. Toplam abone sayısı 1754'tür. HS2 ve HS3 olmak üzere iki adet kuyudan enerji elde edilmektedir. Kuyulardan elde edilen termal su sıcaklığı ortalama 105 °C ve toplam 77 l/s debidedir. Kuyularda pompa sistemi bulunmamaktadır. Artezyen şekilde çıkış sağlanmaktadır. Kuyulardan elde edilen termal su 23,7 km uzunluğunda ve 300 mm çapında izolasyonlu boru ile ısıtılan konutlara yakın bir

bölgede kurulan ısı merkezine taşınmaktadır. Kuyuların olduğu Hisaralan bölgesi ile jeotermal ısı merkezi arasında kot farkından yararlanılarak pompa sistemine gerek duyulmaksızın suyun taşınması sağlanmaktadır. Borulardaki izolasyon ile en soğuk havalarda bile sadece 4°C'lik bir ısı düşüşü söz konusu olmaktadır.

Sındırgı jeotermal bölgesel ısıtma sistemi 3 ayrı devreden oluşmaktadır. İlk devre de; üretim kuyularından elde edilen jeotermal akışkan ısı merkezine yerleştirilmiş üç adet plakalı ısı eşanjörüne gönderilir ve termal suyun ısısı 67°C civarında olan sekonder akışkana (temiz sıcak su) transfer edilir. Isısı alınan jeotermal akışkan 65 °C sıcaklığa düşer. Isısı alınan termal su bir kez daha kullanılmak üzere TOKİ konutlarına gönderilir. Burada 82.000 m² kapalı alan ve 668 konut ısıtma sağlanır ve daha sonra termal akışkan doğal yolla enjekte edilir. Enjekte edilen jeotermal akışkanın ortalama sıcaklığı 42 °C dir. İkinci kapalı devre de; sekonder akışkan ısı değiştiricileri ile bina sirkülasyon suyuna ısı transfer eder. SJBIS'nin operasyon boyunca elde edilen ortalama dönüştürme sıcaklıkları bölgesel ısıtma dağıtım ağı için 64/57 °C ve bina devreleri için 60/50 °C dir. Üçüncü kapalı devre binalarda yerleştirilen ısıtma sistemini oluşturur. Her bina kendi kontrol sistemine sahiptir. Sistem 15 Ekim-15 Mayıs tarihleri arasında devrede bulunmakta, bunun dışındaki zamanlarda kontrol ve bakım işlemleri gerçekleştirilmek üzere devre dışı kalmaktadır.

Termal turizm alanında jeotermal enerjinin kullanımı sırasında doğal çıkışlı kaynaklar kullanılmaktadır. Otel ve pansiyon işletmeleri valilikten nokta bazlı kaynak kullanım belgesi alarak, bu suları kendi kurdukları basit sistemlerle kullanım yerine kadar taşımakta ve kullanıma sunmaktadır. 250 yatak kapasiteli 5 yıldızlı bir otel ve 8 adet pansiyon bulunmaktadır. Bu otellerin ısıtılması ve termal banyo ve havuzlarda kullanımı sağlanmaktadır.

Hisaralan doğal çıkışlı kaynaklardan elde edilen termal su bölgede bulunan akuaçiflikte süs balığı yetiştirmek için kullanılmaktadır. Balık yetiştirilen havuzların içine termal suyun taşındığı boru hatları döşenerek havuz suyunun ısıtılması sağlanmaktadır. Akuaçiflikte balıklar için gerekli olan optimum su sıcaklığı jeotermal kaynak vasıtasıyla suni olarak sağlanmaktadır.

Seracılık alanında jeotermal enerjinin kullanımı sırasında yine doğal çıkışlı kaynaklar kullanılmaktadır. Sera alanlarının jeotermal enerji ile ısıtılması sağlanarak domates, biber ve salatalık yetiştirilmektedir.

Jeotermal enerji mevsimsel değişimlere bağlı kalmaksızın sürekli bir enerji kaynağı olarak kurutma işlemlerinde kullanılabilir olanağı sağlar. Düşük sıcaklığa sahip jeotermal akışkanların tarım ürünlerinin kurutulması için kullanılması çok uygundur. 3-4 l/s debide ve 105 °C sıcaklıktaki termal su tesiste kullanılmaktadır.

Swot Analizi

Güçlü Yanlar

Balıkesir İli ve Sındırgı jeotermal enerji kaynak potansiyelinin yüksek olması

Termal suyun bölgesel ısıtma sisteminde kullanılmasıyla ekonomik ve kesintisiz yani 24 saat ısıtma yapılabilmesi

Bölgesel ısıtma sistemlerinde kullanılması ile fosil yakıt kullanımının azaltılması sonucu çevreye olumlu katkısı, emisyon miktarlarının azalması

Jeotermal enerjinin kurutma tesislerinde kullanımıyla bölgede tarım ürünlerinin yüksek getiri sağlamasına etkisi

Otellerde ve pansiyonlarda kullanılarak kaplıca turizmine katkı sağlaması

Seraların ısıtılmasında kullanılmasıyla dört mevsim ürün eldesine katkısı

Balıkçılık tesislerinde ve su ürünlerinin yetiştirilmesine katkısı

Jeotermal kuyular ve ısıtma merkezi arasında kot farkı olması termal suyun taşınmasında pompa ihtiyacı oluşturmamaktadır ve elektrik tüketimi azalmaktadır

Bölgede sızıntı şeklinde sıcak su çıkışlarının olması ve özellikle fişkıran kaynakların oluşturduğu baca şeklindeki doğal oluşumların bölgeyi özel yapması ve turistik açıdan ilgi çekmesini sağlaması

Zayıf Yanlar

Teknik donanım eksiklikleri sebebiyle jeotermal sistemden güncel verilere ulaşma zorluğu

Tüketicilerin bilinçli olmaması sebebiyle bina altı sistem bakımlarının aksatılması veya ihmal edilmesi sonucu ısınma sorunları yaşanması

Otomasyon sisteminin olmaması nedeniyle, sistem veriminin takip edilememesi ve bunun sonucu verimin artırılması için iyileştirmelerin yapılamaması

Jeotermal kuyular ve ısıtma merkezi arasında uzun mesafe olması ve bu sebeple reenjeksiyon yapılamaması

Atık termal suyun dereye atılması sonucu çevreye olumsuz etkiye sebep olması

Binalarda yalıtımın yetersiz veya hiç olmaması ısı kayıplarının artmasına sebep olması

İlçede bulunan binaların ağırlıklı olarak tek katlı veya az katlı olarak yapılmış olması ve dağınık şekilde bulunması termal suyun dağıtımında sorunlara yol açması

Fırsatlar

Otel ve kaplıca gibi tesis yatırımlarının artırılarak bölge ekonomisine katkı sağlanması

Jeotermal kaynakların farklı alanlarda, örneğin endüstriyel tesisler ve tarım alanları gibi, kullanımının daha da artırılması sağlanarak bölge ve çevre halkına iş imkanlarının yaratılması

Üniversitelerle işbirliği yapılarak Ar-Ge çalışmalarının geliştirilmesi ile sistem veriminin artırılmasının sağlanması

Jeotermal kaynakların kaplıca turizmi olanaklarını geliştirerek halk sağlığının korunmasına katkı sağlaması

Jeotermal kaynakların sebze ve meyve kurutma tesisinde kullanımının geliştirilmesi ile yeni pazarlara açılarak sürdürülebilir tarımın sağlanması

Tehtidler

Jeotermal sistem üzerinde reenjeksiyon yapılmıyor olması havzada su miktarının azalmasına neden olması

Jeotermal sistemlerdeki teknolojinin günümüz teknolojisi ile paralel ilerlememesi

Yasal zeminin zayıf olması ve kesinleşmiş kanunların yetersiz olması

Rekabet ortamının zayıf olması ve finansal kaynak eksikliği

Jeotermal kaynaklar konusunda deneyimli uzman personel sayısının azlığı

SONUÇLAR

Son yıllarda artmakta olan enerji ihtiyacı, artan fosil yakıt enerji fiyatları ve iklim değişikliği gibi küresel iklim de yaşanan olumsuzluklar yeşil enerji kaynaklarını ön plana çıkarmaktadır. Artan enerji talebini karşılamak ve dışa bağımlılığı azaltmak için yenilenebilir enerji kaynakları arasından jeotermal enerji bir alternatif enerji kaynağı olarak değerlendirilmektedir. Jeotermal enerji Balıkesir ilinde konut ısıtma, kaplıca ve seracılık gibi alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Sındırgı jeotermal bölgesel ısıtma sistemi Balıkesir ilinde bulunan 5 bölgesel ısıtma sisteminden birisidir. Yapılan SWOT analizinin gösterdiği gibi Sındırgı jeotermal kaynaklarının bölgesel ısıtma, turizm, sera ısıtması, balıkçılık ve

kurutma gibi birçok alanlarda kullanılıyor olması önemli bir doğal kaynak olduğunu göstermektedir. Bölgede jeotermal kaynak kullanımının daha da yaygınlaştırılması ve verimliliğinin artırılması bir takım yenilikçi çalışmalarla gerçekleştirilebilir. Verilerin izlenebilirliğinin sağlanması ileriye dönük yatırımlar için yol gösterici olacaktır. Jeotermal kaynakların sürdürülebilirliğine ilişkin AR-GE çalışmalarının artırılması gereklidir. Seralar tarım sektöründe en düşük sıcaklık değerine ihtiyaç duyduğu için, jeotermal sisteme yeni yapılacak seraların entegre edilmesi ana ve atık kaynak enerjisinden faydalanmayı arttıracak ve böylece jeotermal enerjinin daha ekonomik kullanımı sağlanacaktır. Ayrıca bununla birlikte Sındırgı'da son yıllarda uygulanmaya başlanan sebze ve meyve kurutma tesisinin üretim kapasitesinin artırılmasının sağlanması, gıda israfının azaltılmasına, ekonomiye ve çevreye olumlu katkı sağlayacaktır.

KAYNAKÇA

- [1] Şen, O. & Yılmaz, C. (2022). Jeotermal ve güneş destekli güç üretimi ve ısıtma sisteminin termodinamik analizi. *Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University*, 37 (3), 1625-1637.
- [2] Kabeyi, M.J.B. (2022). Olanrewaju O.A., Geothermal wellhead technology power plants in grid electricity generation: A review. *Energy Strategy Reviews*, 39, 100735.
- [3] Internet 2022a <https://www.thinkgeoenergy.com/>
- [4] Internet 2022b <https://www.iea.org/reports/geothermal-power>
- [5] Lund, J.W. & Toth, A.N. (2021). Direct utilization of geothermal energy 2020 worldwide review. *Geothermics*, 90, 101915.
- [6] Akkuş, İ. (2017). *Mavi Gezegen*, 23.
- [7] Zaim, A. & Çavşi, H. (2018). Türkiye'deki Jeotermal Enerji Santrallerinin Durumu. *Mühendis ve Makine*, 59 (691), 45-58.
- [8] Hutterer, G.W. (2021). *Geothermal Power Generation in the World 2015-2020 Update Report*. Proceedings World Geothermal Congress, Reykjavik, Iceland, April- October 2021.
- [9] Lund, J.W. & Toth, A.N. (2021). Direct utilization of geothermal energy 2020 worldwide review. *Geothermics*, 90, 101915.
- [10] Aksoy, N., Demirkıranş Z., Şimşekş C. (2014). Sındırgı-Hisaralan (Balıkesir) Jeotermal Sahasının Jeokimyasal Özelliklerinin Değerlendirilmesi. TESKON, Jeotermal Enerji Semineri, İzmir, 2014.